

Др Ивица Јосифовић,*
Редовни професор,
Правни факултет,
Универзитет Гоце Делчев – Штип,
Република Северна Македонија

UDK: 061.1EU
341.217.02(4-672EU:497.7)
341.176(4-672EU:497.7)

DOI: 10.5281/zenodo.19630825

УСЛОВЉЕНОСТ И УСТАВНЕ ИЗМЕНЕ У ПРОЦЕСУ ПРОШИРЕЊА ЕВРОПСКЕ УНИЈА: ПРИСТУПНИ ПУТ СЕВЕРНЕ МАКЕДОНИЈЕ ПОД БИЛАТЕРАЛНИМ ОГРАНИЧЕЊИМА

Овај рад анализира еволуцију условљености у процесу проширења Европске уније, са посебним освртом на случај Северне Македоније и њен приступни процес. Традиционално заснован на Копенхашким критеријумима, оквир проширења све више укључује билатералне спорове као *de facto* услове за напредак. Рад разматра правне и политичке импликације развоја догађаја, посебно у контексту захтева који се односе на измене устава и шири контекст односа са Бугарском. Применом доктринарног и квалитативног приступа, истраживање анализира да ли интеграција билатералних питања у приступни оквир доводи у питање основне принципе права Европске уније, укључујући правну сигурност, једнакост држава кандидата, и кредибилитет политике проширења. У раду се разматра утицај ових услова на домаћи уставни поредак и демократски легитимитет у државама кандидатима. Налази указују да растућа улога билатералне условљености носи ризик трансформисања процеса проширења у политизованији и мање предвидљив механизам, што може поткопати трансформативну снагу европских интеграција и поверење држава кандидата. У закључку аутор предлаже јасније разграничење између формалних критеријума за приступање и конзистентности политике Европске уније.

Кључне речи: интеграција, условљеност, проширење, Македонија, Бугарска, билатерални спорови, уставне измене, приступни процес.

* ivica.josifovik@ugd.edu.mk

Ivica Josifović, LL.D.,
Full Professor,
Faculty of Law, Goce Delcev University, Shtip,
Republic of North Macedonia

Conditionality and Constitutional Changes in the EU Enlargement Process: North Macedonia's accession under bilateral constraints

The paper examines the evolving nature of EU conditionality in the context of enlargement, focusing on the case of North Macedonia and its accession process. Traditionally grounded in the Copenhagen criteria, the enlargement framework has increasingly incorporated bilateral disputes as *de facto* conditions for progress. The paper analyzes the legal and political implications of such developments, particularly in light of the requirements related to constitutional amendments and the broader context of relations with Bulgaria. By employing a doctrinal and qualitative approach, the study explores whether the integration of bilateral issues into the accession framework challenges the fundamental principles of EU law, including legal certainty, equality of candidate states, and the credibility of the enlargement policy. The paper assesses the impact of these conditions on domestic constitutional order and democratic legitimacy in candidate states. The findings suggest that the growing role of bilateral conditionality entails a risk of transforming the enlargement process into a more politicized and less predictable framework, potentially undermining both the transformative power of EU integration and the trust of candidate countries. The paper concludes by proposing a clear delineation between formal accession criteria and bilateral disputes, in order to preserve the integrity and consistency of the EU enlargement process.

Keywords: integration, conditionality, enlargement, Macedonia, Bulgaria, bilateral disputes, constitutional amendments, accession process.